

14/23

ПРЕПРИНТЫ

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

А. Л. Ведев, А. А. Сильчук, В. А. Ерёмкин
К. А. Тузов, М. А. Ковалева

**УЛУЧШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ДАННЫХ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЙ И ТОЧНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗОВ НА ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
«ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ» В МОСКВЕ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ
(НАУЧНЫЙ ДОКЛАД)

по теме:

УЛУЧШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ДАННЫХ ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТАТИСТИКИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ И ТОЧНОСТИ
КЛЮЧЕВЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОГНОЗОВ НА ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЕЛЯ «ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ» В МОСКВЕ

Ведев А.Л., заведующий лабораторией структурных исследований, д.э.н., vedev-al@ranepa.ru

Сильчук А.А., старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований, к.э.н.,
Silchuk-aa@ranepa.ru

Ерёмкин В.А., научный сотрудник лаборатории структурных исследований, eremkin-va@ranepa.ru

Тузов К.А., научный сотрудник лаборатории структурных исследований, tuzov-ka@ranepa.ru

Ковалева М.А., научный сотрудник лаборатории структурных исследований,
KovalevaM@ranepa.ru

Москва 2023

Аннотация

Актуальность темы связана с тем, что официальная статистика является важным источником информации для принятия решений в различных областях экономики. Однако, точность данных официальной статистики может быть подвержена искажениям, связанным с неполным или некорректным сбором информации. Такого рода неточности могут привести к неправильному анализу текущего положения и неверным прогнозам. По этой причине важно проводить исследования, направленные на улучшение собираемости и качества данных официальной статистики.

Цель исследования – Разработка предложений по улучшению собираемости и качества данных официальной статистики и их влияния на точность и значимость ключевых макроэкономических индикаторов на примере показателя "инвестиции в основной капитал" в Москве.

Предметом исследования является методы и подходы к повышению точности и собираемости данных официальной статистики, используемых для измерения объемов инвестиций в основной капитал в Москве.

Метод или методология исследования основываются на изучении ключевых текущих и ретроспективных данных используемых для измерения объемов инвестиций в основной капитал в Москве. Основные методы исследования: Анализ научной литературы и официальных документов, эмпирические исследования, метод моделирования. В целом, методология исследования представляет собой комплексный и многоступенчатый подход, который позволил добиться поставленной цели и решить задачи исследования.

В **результате** работы был проведен анализ текущей ситуации с собираемостью данных официальной статистики в Москве и предложены рекомендации по улучшению этого процесса. Результаты исследования могут быть использованы для разработки более точных прогнозов и государственного планирования на основе более достоверной информации.

Научная новизна исследования состоит в выработке уникальных предложений по масштабированию опыта г. Москвы на остальные субъекты РФ.

Полученные в результате проведенного исследования **рекомендации** указывают, что масштабирование описанных в данной работе практик требует согласованных усилий со стороны различных органов власти, а также активного взаимодействия с частным сектором. Ключевым фактором успеха является создание эффективных механизмов информирования, обучения и мотивации компаний к сдаче корректных статистических данных.

Проект выполнен в рамках проведенных исследовательских работ Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ в 2023г.

Ключевые слова:

Статистические оценки, экономические явления, официальная статистика, методологические проблемы, повышение собираемости первичных данных, статистические измерения, инвестиции в основной капитал, методологические особенности, проблемы, масштабирование

Коды JEL Classification

C15, E22, H11, H54, M48

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION (RANEPA)

PREPRINT
(SCIENTIFIC REPORT)

**IMPROVING THE COLLECTION AND QUALITY OF OFFICIAL STATISTICS
DATA AS A FACTOR OF INCREASING THE VALUES AND ACCURACY OF
KEY MACROECONOMIC INDICATORS FOR FORECASTING BY THE
EXAMPLE OF THE “INVESTMENT IN FIXED CAPITAL” INDICATOR IN
MOSCOW**

Vedev A.L., Head of the Laboratory of Structural Research, Doctor of Economics, [vedev-
al@ranepa.ru](mailto:vedev-al@ranepa.ru)

Silchuk A.A., Senior Researcher, Laboratory of Structural Research, Ph.D., [Silchuk-
aa@ranepa.ru](mailto:Silchuk-aa@ranepa.ru)

Eremkin V.A., Researcher, Structural Research Laboratory, eremkin-va@ranepa.ru

Tuzov K.A., Researcher, Structural Research Laboratory, tuzov-ka@ranepa.ru

Kovaleva M.A., Researcher, Structural Research Laboratory, KovalevaM@ranepa.ru

Moscow 2023

Annotation

The relevance of the topic is due to the fact that official statistics are an important source of information for decision-making in various areas of the economy. However, the accuracy of official statistics may be subject to distortions due to incomplete or incorrect collection of information. These types of inaccuracies can lead to incorrect analysis of the current situation and incorrect forecasts. For this reason, it is important to conduct research aimed at improving the collection and quality of official statistics.

The purpose of the study is to develop proposals for improving the collection and quality of official statistics data and their impact on the accuracy and significance of key macroeconomic indicators using the example of the indicator “investment in fixed capital” in Moscow.

The subject of the study is methods and approaches to improving the accuracy and collectability of official statistics data used to measure the volume of investment in fixed assets in Moscow.

The research method or methodology is based on the study of key current and historical data used to measure the volume of investment in fixed assets in Moscow. Main research methods: Analysis of scientific literature and official documents, empirical research, modeling method. In general, the research methodology is a comprehensive and multi-stage approach, which made it possible to achieve the set goal and solve the research problems.

As a **result** of the work, an analysis of the current situation with the collection of official statistics data in Moscow was carried out and recommendations were proposed for improving this process. The results of the study can be used to develop more accurate forecasts and government planning based on more reliable information.

The scientific novelty of the research lies in the development of unique proposals for scaling the experience of Moscow to other constituent entities of the Russian Federation.

The recommendations obtained as a result of the study indicate that scaling the practices described in this paper requires concerted efforts on the part of various government bodies, as well as active interaction with the private sector. A key success factor is the creation of effective mechanisms for informing, training and motivating companies to submit correct statistical data.

The project was carried out as part of research work by the Laboratory for Structural Research of the IPEI RANEPА under the President of Russian Federation in 2023.

Keywords:

Statistical estimates, economic phenomena, official statistics, methodological problems, increasing the collection of primary data, statistical measurements, investments in fixed capital, methodological features, problems, scaling

Коды JEL Classification

C15, E22, H11, H54, M48

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Описание проблем и ключевых гипотез исследования возможности повышения точности оценок объемов инвестиций в основной капитал в Москве	4
2 Описание разработанного подхода Москвы к повышению точности оценок объемов инвестиций в основной капитал	18
3 Апробация предложенных теоретических концепций и внедрение их в существующую практику в Москве: оценка результатов	26
4 Выводы и возможности масштабирования опыта Москвы	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36

ВВЕДЕНИЕ

Современные экономические исследования и аналитика требуют не только правильного организованного с методологической точки зрения процесса, но и качественной статистической базы. В этом контексте точное измерение объемов инвестиций в основной капитал является важной задачей, поскольку инвестиции являются одним из составных элементов экономического роста. Эффективное управление экономикой, разработка стратегий развития, и мониторинг экономических процессов, как на федеральном, так и на региональном или муниципальном уровне, находятся в сильной зависимости от точности данных об инвестициях.

Данная работа посвящена исследованию методологических и практических аспектов улучшения точности статистических измерений объемов инвестиций в основной капитал с акцентом на опыте Москвы. Сначала проводится анализ методологических особенностей формирования статистических данных об инвестициях как на региональном, так и на федеральном уровне. Затем выделяются проблемы статистической методологии и ее применения на практике, и выдвигаются ключевые гипотезы, касающиеся возможности улучшения точности оценок объемов инвестиций.

Для решения выделенных проблем разрабатывается подход, который проверяется на практике на уровне региона Российской Федерации — города Москвы. Основные этапы исследования включают в себя апробацию разработанных теоретических концепций и оценку результатов их внедрения в существующую практику в Москве. В конечном счете, в данном разделе представлены выводы и рассмотрены возможности масштабирования опыта Москвы на федеральном уровне и в других регионах.

В данном исследовании обобщены результаты продолжительной работы по улучшению качества статистики и предложены важные рекомендации по совершенствованию системы сбора и анализа статистических данных в области инвестиций в основной капитал, что способствует составлению более надежных и информативных исследовательских оценок в области экономики и планирования стратегического развития.

1 Описание проблем и ключевых гипотез исследования возможности повышения точности оценок объемов инвестиций в основной капитал в Москве

Москва представляет собой самый большой рынок сбыта продукции в России, здесь располагаются представительства мировых транснациональных корпораций, большинство крупных отечественных компаний имеют в столице головные офисы. Высокая привлекательность Москвы как точки входа на российский рынок и рынок СНГ делает ее финансовым и технологическим центром России. Такое положение отражается и на инвестиционной активности: Москва является наиболее динамично развивающимся регионом, а рост инвестиций не останавливался даже в годы коронавируса.

В итоге мы можем наблюдать, что рынок инвестиций столицы стал настолько огромным, что доли крупнейших компаний в структуре инвестиций оказываются далеко не определяющими динамику. С одной стороны, Москва еще в своей инвестиционной стратегии¹ отметила желание развивать конкурентные инвестиции, не позволять монополизировать рынок инвестиций. В том числе и по этой причине в столице высокая конкуренция и большое число активных инвесторов. С другой стороны, приток большого числа инвесторов приводит к повышению нагрузки на статистические органы и возможности учета. Вследствие этого возрастает вероятность недоучета инвестиций.

В 2019 году, на основании предположения о том, что в столице действует огромное число крупных инвесторов (тогда как в некоторых регионах России ситуация гораздо проще: есть несколько крупных компаний, которые определяют инвестиционную динамику региона) и постоянно реализуются новые инвестиционные проекты с участием новых компаний, возникла исследовательская гипотеза о том, что существует вероятность того, что в столице есть крупные компании, которые ведут инвестиционную активность, но пренебрегают сдачей статистической отчетности.

¹ Инвестиционная стратегия города Москвы до 2025 года. <https://investmoscow.ru/about-moscow/moscow-investment-strategy>.

Действительно, Мосстат (как и многие другие территориальные органы Федеральной службы государственной статистики) на регулярной основе проводит мониторинг сдачи отчетности крупнейшими инвесторами. При этом ресурсы организации весьма ограничены, поскольку в работе приходится не только проверять корректность заполнения статистических форм и давать разъяснения о правильном заполнении, но и непосредственно заниматься агрегацией данных для подготовки итоговых макроэкономических статистических данных.

Однако для проведения полноценного исследования рынка инвестиций и компаний, которые могут быть потенциальными инвесторами в текущем периоде, ресурсов Мосстата недостаточно. Тем более, что не обходимо не просто поиск компаний, но и их контактных данных, создание целых баз данных, интеграция и установление связей с крупными союзами и объединениями компаний.

Кроме того, важно заметить, что инструменты воздействия на компании для сдачи обязательной отчетности весьма ограничены. Существующая система штрафов является недейственной сразу по нескольким причинам. С одной стороны, размер штрафных санкций настолько мал², что крупные и средние компании это не будет мотивировать соблюдать порядок предоставления статистической отчетности. С другой стороны, ничего не защищает от сдачи нулевой отчетности компаниями. Чтобы доказать факт осуществления инвестиций и сдачи при этом пустой (или недостоверной) отчетности, необходимо привлечь значительные административные ресурсы.

Работа по обоснованию жизнеспособности гипотезы была начата в 2019 году с анализа текущего положения рынка инвестиций в Москве. Последние имевшиеся на тот момент данные были за 2018 год. На первом этапе была проанализирована статистика по компаниям, которая была получена в зашифрованном виде от Мосстата.

В 2018 г. по форме П-2 (инвест) отчитались более 6,2 тысячи крупных и средних организаций на сумму 1,84 трлн рублей (в 2017 г. отчетность предоставили 5,4 тысячи организаций на 1,425 трлн рублей). На 27 компаний с объемом инвестиций

² Статья 13.19. КоАП РФ гласит: «Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (при повторном нарушении — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей); на юридических лиц — от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей (при повторном нарушении — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей).»

свыше 10 млрд рублей приходилось 49% инвестиций крупных и средних организаций или 37% всех фиксируемых инвестиций в основной капитал (рисунок 1). Доля крупнейшего инвестора в общем объеме инвестиций составляла менее 9%.

Рисунок 1. Структура количества организаций и совокупных объемов их инвестиций в соответствии с объемом инвестиций каждой в 2018 году

Источник: составлено по данным Мосстата.

В таблице 1 ниже приведена статистика динамики инвестиций 27 крупнейших инвесторов столицы, а также их доля в общем объеме инвестиций по Москве.

Таблица 1

Динамика и доля инвестиций в основной капитал 27 крупнейших компаний Москвы за 2018 год, %

№ компании	Прирост инвестиций, 2018г, в % к 2017 г.	Доля от общего объема крупных и средних	Доля в общем объеме инвестиций
1	57,1%	11,7%	8,9%
2	34,1%	4,7%	3,5%
3	в 3,4 р.	3,1%	2,3%
4	1,1%	2,6%	2,0%
5	в 2,3 р.	2,0%	1,5%
6	25,5%	1,9%	1,4%
7	-	1,6%	1,2%
8	49,2%	1,6%	1,2%
9	40,3%	1,5%	1,2%
10	в 26 р.	1,5%	1,2%
11	-12,4%	1,5%	1,1%
12	-49,7%	1,4%	1,0%
13	26,8%	1,4%	1,0%
14	55,7%	1,3%	1,0%
15	32,5%	1,3%	1,0%
16	29,2%	1,2%	0,9%
17	-2,8%	1,0%	0,8%
18	24,7%	1,0%	0,8%
19	37,1%	1,0%	0,7%
20	-5,5%	0,9%	0,7%
21	71,2%	0,9%	0,7%
22	95,2%	0,8%	0,6%
23	40,0%	0,8%	0,6%
24	71,3%	0,6%	0,5%
25	7,0%	0,6%	0,4%
26	-	0,6%	0,4%
27	61,1%	0,5%	0,4%

Источник: Мосстат.

Из приведенных значений уже можно сделать о невысокой концентрации рынка инвестиций столицы. Проведем дополнительный расчет индекса Хирфиндаля-Хиршмана в соответствии с формулой 1:

$$HNI = \sum_1^n S_n^2 \quad (1)$$

По итогам расчета было получено значение $HNI = 236$, что подтверждает низкую концентрацию рынка инвестиций.

Разнообразие рынка инвестиций и числа активных компаний можно проиллюстрировать дополнительной статистикой. На рисунке 2 ниже представлены данные о 217 организациях города Москвы в разрезе отраслей, в которые они вкладывали средства в 2018 году.

Рисунок 2. Распределение крупнейших организаций-инвесторов города Москвы по отраслям и соответствующие объемы инвестиций

Источник: Мосстат.

Из рисунков выше видно, что крупнейшие инвесторы (годовой объем инвестиций каждого из них превысил 1 млрд руб.) распределены по всем ключевым отраслям, то есть концентрация даже на уровне отдельных отраслей может не наблюдаться. Вместе с тем, можно заметить, что на 217 отчитавшихся компаний (3,5% от общего числа отчитавшихся об инвестициях в 2018 году) приходится более 80% всех инвестиций крупных и средних предприятий столицы.

В таблице 2 ниже представлены значения индекса Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанные для отдельных отраслей.

Таблица 2

Значение индекса ННІ для отдельных отраслей инвестиций в Москве, 2018 г.

	ННІ
Транспорт	3556
Финансы и страхование	1656
Строительство	1284
Обрабатывающие производства	1283
Операции с недвижимостью	1190
Профессиональная, научная и техническая деятельность	708
Информация и связь	598
Торговля	185

Источник: расчеты авторов.

Как видно из представленной таблицы, в сфере транспорта высокий уровень концентрации инвестиций. В этой отрасли действует один крупный инвестор, на которого приходится 58% всех инвестиций в отрасли. В сфере финансов и страхования наблюдается умеренная концентрация. Все остальные отрасли можно рассматривать как неконцентрированные, в них нет явного лидера инвестиционной активности.

Таким образом, большое число инвестиционно активных компаний, невысокая концентрация инвестиций, широкое распределение по отраслям, конкурентный рынок в столице предполагают, что гипотеза о возможном существовании крупных инвесторов, которые не попадают в поле зрения официальной статистики, может оказаться жизнеспособной.

Таким образом, первая гипотеза данного исследования звучит следующим образом: в условиях высококонкурентного рынка инвестиций, где представлено большое число крупных компаний-инвесторов, в условиях ресурсных ограничений возможностей контроля и мониторинга сдачи статистической отчетности возможно возникновение ситуации, когда деятельность целого ряда крупных инвесторов не будет охвачена статистическим наблюдением.

Вполне вероятно, что для таких крупных рынков, как московский, выявление нескольких крупных инвесторов не изменит радикальным образом инвестиционную картину, однако мы и не предполагаем, что официальная статистика упускает из виду какие-то масштабные инвестиции.

По некоторым отраслям отслеживание инвестиционной активности возможно по косвенным признакам. Так, например, строительные компании предоставляют отчетность о вводе в эксплуатацию объектов, что является косвенным признаком наличия инвестиционной активности данных компаний в отчетном периоде.

За 2018 год в г. Москве ввод жилой недвижимости осуществили 57 застройщиков (отчитались по форме С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» о вводе 3,3 млн м² жилья). Из них только 11 организаций (ввод на 0,8 млн м²) отчитались в Росстат по форме П-2 Инвест об осуществленных инвестициях в 2018 году, остальные (46 компаний, ввод 2,5 млн м²) отчетность не предоставили.

Среди не отчитавшихся — крупнейший застройщик Группа компаний ПИК (вводит около 500 тыс. кв. м ежегодно). В структуре группы более 70 юридических лиц, из них отчитались по форме П-2 (инвест) всего 4. На *рисунке 3* ниже представлена информация о введении в эксплуатацию жилой недвижимости и сдаче отчетности об инвестициях крупнейшими застройщиками города Москвы в 2018 году.

Рисунок 3. Сдача отчетности и объемы вводов крупнейших застройщиков жилой недвижимости Москвы, 2018 г.

Источник: стройкомплекс Москвы, Росстат.

Инвестиции в строительство зданий и сооружений не всегда напрямую соответствуют объемам вводимой недвижимости. Средний срок строительства объекта недвижимости составляет 2-2,5 года, в течение которых в каждом календарном году осуществляются инвестиции и производятся строительные работы. Ввод объекта приходится на конец строительного цикла, как это показано на *рисунке 4* ниже.

Рисунок 4. Схема осуществления строительных работ

Источник: составлено авторами.

Из представленного рисунка видно, что ввод объекта в эксплуатацию не обязательно коррелирован с инвестиционной активностью. Тем не менее, если компания не сдает отчетность об инвестициях за весь период строительства, при этом отчитывается о вводе в эксплуатацию объектов, то существует вероятность того, что она просто игнорирует такого рода отчетность.

Например, КП «УГС» осуществляет строительство недвижимости на территории г. Москвы только за счет средств бюджета г. Москвы и регулярно отчитывается об инвестициях по форме П-2 (инвест), (рисунок 5).

Объемы ввода жилья составляют ежегодно около 250 тыс. кв. м., как показано на *рисунке 6* ниже. При условии, что в течение года в процессе строительства находится около 250 тыс. кв. м, объем инвестиций примерно соответствует объемам

введенного жилья, см. рисунок ниже (из расчета средней стоимости строительства 1 кв. м ~100 тыс. руб. с учетом нежилой площади).

Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал КП УГС в 2017-2018 гг., млрд руб.

Источник: составлено авторами по данным Правительства Москвы.

Рисунок 6. Объем ввода жилья КП УГС в 2017-2018 гг., тыс. кв м

Источник: составлено авторами по данным Правительства Москвы.

На основании представленной информации возникает вторая гипотеза исследования: существует ресурс повышения собираемости статистики по инвестициям в основной капитал в строительной отрасли в Москве, поскольку некоторые крупные компании игнорируют необходимость сдачи отчетности об инвестициях в основной капитал.

В 2018 г. крупные и средние организации отчитались по инвестициям за счет бюджетных средств (без средств федерального бюджета) на 384 млрд руб., что в 1,5 раза меньше минимального размера инвестиционных расходов, выделенных в рамках бюджета развития г. Москвы (563 млрд руб. = кассовые расходы АИП + закупка машин, оборудования и НИОКР в рамках мероприятий развития) в соответствии с *рисунком 7*.

Рисунок 7. Объемы финансирования инвестиций за счет столичного бюджета и объемы инвестиций за счет бюджетных средств региона, которые фиксируются Росстатом по данным наблюдения за крупными и средними предприятиями города Москвы

Источник: Росстат, данные Правительства Москвы

Несовпадение фактически понесенных расходов за счет бюджетных средств и статистики инвестиций Росстата возможно по целому ряду причин. Во-первых, возможны ошибки заполнения статистических форм об инвестициях со стороны бухгалтеров, поскольку, работая в бюджетных учреждениях они могут воспринимать расходы, понесенные на инвестиции, как траты собственных средств организации, а не привлеченных из регионального бюджета. Во-вторых, возможно возникновение ситуации, когда бюджетные организации игнорируют (сознательно или по незнанию) необходимость предоставления статистической отчетности об инвестициях. В-

третьих, расхождения, вероятно, могут быть обусловлены недоосвоением средств (переходящие остатки/контракция).

В 2018 году из 2,7 тыс. подведомственных правительству Москвы организаций и более 100 хоз. обществ с участием города отчитались о совершенных инвестициях в основной капитал по форме П-2 (инвест) всего 139 организаций. Большинство не отчитавшихся — это государственные бюджетные, казенные и автономные учреждения г. Москвы. В *таблице 3* ниже приведена статистика предоставления отчетности об инвестициях различными подведомственными организациями Правительства Москвы.

Таблица 3

Сдача отчетности и объемы инвестиций в основной капитал подведомственных организаций Правительства Москвы

Тип организации	Кол-во	в т.ч. отчиталось по форме П-2 (инвест) в 2018	Инвестиции и в ОК в 2018 г. (млрд руб.)	в т.ч. за счет городского и местного бюджета
ОИВ (департаменты, управления, комитеты и инспекции)	44	4	1,5	1,5
Префектуры	11	1	0,02	0,02
Управы	125	2	0,002	0,002
ГБУ, ГКУ, ГАУ	2 142	47	5,1	3
ГБУ	1 836	37	4,3	2,3
ГКУ	222	6	0,2	0,2
ГАУ	84	4	0,6	0,6
МБУ, МКУ, МАУ	240	33	0,9	0,9
ГУП, КП, МУП	99	19	297,5	277,3
Фонды	2	2	0,1	0,1
Хозяйственные предприятия с участием города	114	31	143,3	56,7
Итого	2 777	139	448,5	339,5
Всего по отчитавшимся (крупные и средние)			1 839,9	383,7

Источник: СПАРК, ИАС МКР, Мосгорстат.

Исходя из представленной информации была сформулирована третья исследовательская гипотеза: объем инвестиций в основной капитал за счет средств регионального бюджета в Москве оказывается заниженным вследствие недостаточно качественного сбора статистической информации.

Крупнейшие инвесторы (прежде всего в сфере транспорта), осуществляющие инвестиции за счет бюджета г. Москвы в целом осваивают бюджетные деньги в рамках текущего года и отчитываются за инвестиции в Мосстат. Расхождения,

вероятно, обусловлены недоосвоением средств (переходящие остатки / контрактация) в соответствии с *рисунком 8*.

Рисунок 8. Сравнение объемов инвестиций по данным формы П2-инвест и данных о расходах бюджета г. Москвы в 2018 г. по двум ГУП г. Москвы

Источник: Правительство Москвы.

Существенные расхождения между расходами бюджета развития и инвестициями по данным Мосстата (за счет бюджетных средств) наблюдаются в социальной сфере. В 2018 г. крупные и средние организации отчитались по инвестициям за бюджетные деньги на 34 млрд руб., что почти в 2 раза меньше объема инвестиционных расходов, выделенных в рамках бюджета развития, в соответствии с *рисунком 9*.

Рисунок 9. Сравнение объемов инвестиций в образование, здравоохранение, культуру и спорт по данным формы П-2 (инвест) и данных о расходах бюджета г. Москвы в 2018 г.

Источник: Правительство Москвы.

В 2018 году 2051 подведомственная организация Москвы заключила государственные контракты на закупку машин и оборудования³ на 156,2 млрд руб., из них в 2018 г. было профинансировано на 80,7 млрд руб. Из 12 крупнейших организаций, на долю которых пришлось 74% всех закупок машин и оборудования, только 4 отчитались об инвестициях в Мосстат, в соответствии с *рисунком 10*. Всего отчиталась 61 организация (3,0%).

Рисунок 10. Объемы финансирования в 2018 году по государственным контрактам на закупку машин и оборудования, заключенным организациями, подведомственными Правительству Москвы, 2018 г., млрд руб.

Источник: Правительство Москвы

В 2018 году 1 175 подведомственные организации Правительства Москвы заключили государственные контракты на закупку программного обеспечения на 4,1 млрд руб., из них в 2018 г. было профинансировано на 3,9 млрд руб. Из 12 крупнейших организаций, на долю которых пришлось 94% всех закупок программного обеспечения, только 3 отчитались об инвестициях в основной капитал в Мосстат, в соответствии с *рисунком 11*. Всего отчиталось 36 организаций (3,1%).

³ По 57 видам машин и оборудования. Основные: системные блоки и серверы, медицинское оборудование, транспортные средства.

Рисунок 11. Объемы финансирования государственных контрактов на закупку программного обеспечения, заключенным организациями, подведомственными Правительству Москвы, 2018 г., млн руб.

Источник: Правительство Москвы.

2 Описание разработанного подхода Москвы к повышению точности оценок объемов инвестиций в основной капитал

Описанная в предыдущем разделе теоретическая аналитическая работа по формированию гипотез и обоснованию их жизнеспособности проводилась в течение 2019 года. Было доказано, что вероятность несдачи отчетности большим числом организаций из разных сфер достаточно высока. По этой причине было принято решение разработать и применить на практике комплекс мероприятий, направленный на обеспечение улучшения статистики об инвестициях в основной капитал, собираемой с помощью статистических форм.

Работа по повышению на практике собираемости статистики об инвестициях в основной капитал и улучшению качества статданных была запущена в начале 2020 года, когда организации уже предоставили оперативную статистику по форме П-2 за 2019 год, но еще не начали предоставлять данные по форме П-2 (инвест). В первую очередь работа была ориентирована на улучшение показателей сдачи статистики по форме П-2 (инвест) в текущем периоде (т.е. за предыдущий год).

На начальном этапе были сформулированы следующие задачи:

– Проработать механизм оповещения предприятий города Москвы о необходимости сдачи форм П-2 (инвест) совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве;

– В целях повышения полноты сбора статистической отчетности по формам П-2, П-2 (инвест) организациями бюджетной сети:

1) Разработать методологические рекомендации для организаций бюджетной сети по заполнению форм П-2, П-2 (инвест);

2) Составить график информирования и обучения организаций бюджетной сети по заполнению форм П-2, П-2 (инвест);

3) Составить график поступления заполненных форм П-2, П-2 (инвест) от организаций бюджетной сети;

– Проработать механизм загрузки форм П2 (инвест) в систему ИАС МКР органами исполнительной власти, подведомственными им учреждениями, а также крупными и средними частными организациями города Москвы;

– В целях стимулирования предприятий города Москвы к сдаче отчетности по формам П-2 и П-2 (инвест):

1) Совместно с Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области определить перечень организаций, которые должны сдавать формы П2, П2 (инвест) в обязательном порядке;

2) совместно с Федеральной службой государственной статистики разработать методические рекомендации по заполнению форм П-2, П-2 (инвест);

3) оказать консультативное сопровождение для заполняющих указанные формы.

Исходя из сформированных гипотез на предварительном этапе работы деятельность была структурирована по трем ключевым направлениям:

– Повышение собираемости статистики по инвестициям в основной капитал бюджетных учреждений, подведомственных Правительству Москвы, путем регулирования сдачи отчетности через автоматизированную электронную систему ИАС МКР. В дальнейшем к системе должны были присоединиться акционерные общества, акции которых находятся в собственности города Москвы, и некоммерческие организации, учредителем которых является город Москва;

– Повышение собираемости статистики по инвестициям в основной капитал крупнейших застройщиков города Москвы;

– Повышение собираемости статистики по инвестициям в основной капитал крупнейших частных компаний столицы (промышленность, финансы, торговля и т.п.).

По первому направлению в подсистеме Мониторинг статистических данных об инвестициях и финансовом состоянии организаций информационной аналитической системы мониторинга комплексного развития города Москвы (ИАС МКР) реализован проект централизованного сбора сведений органов исполнительной власти города Москвы и их подведомственных государственных учреждений по формам федерального статистического наблюдения № П-2 и № П-2 (инвест).

Общее число организаций-участников в 2020 году составило более 2200. Осуществлены ввод в ИАС МКР и передача сведений в Федеральную службу государственной статистики по формам № П-2 (инвест) за 2019 год, № П-2 за три, шесть, девять и двенадцать месяцев 2020 года.

В целях дальнейшей реализации проекта было разработано и утверждено распоряжение Правительства Москвы от 30.10.2020 № 720 «Об организации мониторинга отдельных сведений, применяемых для формирования показателей социально-экономического развития города Москвы».

Распоряжением предусмотрено расширение круга респондентов ИАС МКР по формам № П-2 и № П-2 (инвест) путем включения в мониторинг помимо органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений:

- Государственных унитарных предприятий (государственных предприятий и казенных предприятий) города Москвы, находящихся в ведении органов исполнительной власти города Москвы,
- Акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы,
- Некоммерческих организаций, учредителем которых является город Москва.

Поскольку размещение отчетности об инвестициях в 2020 году (итоговые данные за 2019 год по форме П-2 (инвест)) в ИАС МКР было на добровольной основе и к системе не были подключены многие государственные унитарные предприятия (государственные предприятия и казенные предприятия) города Москвы, находящиеся в ведении органов исполнительной власти города Москвы, акционерные общества, акции которых находятся в собственности города Москвы, некоммерческие организации, учредителем которых является город Москва, а постановление об обязательном использовании этой системы было принято только в конце октября 2020 года, то наиболее сильное отражение в статистике примененный подход нашел только с данных за 2020 год и более поздних периодах. Вместе с тем, увеличения числа сданных отчетов от госучреждений Москвы удалось добиться и при формировании итоговой статистики за 2019 год.

В целях обеспечения полноты и достоверности передаваемых в Росстат сведений на начальном этапе была проведена работа по выявлению активно функционирующих предприятий в городе Москва, которые, вероятно, не сдают отчетность об инвестициях. Список крупных и средних организаций был сформирован на основании сдачи формы П-4, которая предполагает предоставление на ежемесячной основе данных о среднесписочной численности работников

организаций. Сдача этой отчетности на регулярной основе компаниями предполагает ведение хозяйственной деятельности, в т.ч. и инвестиционной.

Была сформирована база данных из примерно 13 тыс. организаций, где к данным о компаниях была добавлена информация из СПАРКа и информация от Росстата об инвестиционной активности.

При участии Мосстата была сформирована база данных девелоперов, которые не предоставили отчетность по статистической форме П-2 за 4 квартал 2019 года. Подход к разработке базы данных состоял в формировании выборки компаний, предоставивших отчетность по форме С-1, т.е. отчитавшихся о введении в эксплуатацию объектов. Кроме того, база была дополнена информацией о компаниях, входящих в клуб инвесторов Москвы. База данных содержала контактные данные компаний и их идентификационные данные.

Кроме того, в рамках дальнейшей проработки вопроса повышения собираемости статистики за текущий 2020 года по БД СПАРК сформирована выборка компаний застройщиков и подрядчиков (основной ВЭД — Строительство), зарегистрированных в Москве, с выручкой более 100 млн руб. в год. Далее были отобраны крупные и средние компании, которые отчитываются о наличии не менее 15 сотрудников в Москве и не сдавали отчетность по инвестициям П-2 (инвест). Полученный список проработан с Мосстатом: проверка сдачи отчетности за 9 мес. 2020 по формам П-1 и П-2. В итоге был сформирован список застройщиков и подрядчиков (юрлиц, филиалов и представительств) в Москве, не сдавших отчетность по инвестициям. В общем виде схема фильтрации компаний представлена на *рисунке 12* ниже.

Рисунок 12. Процесс выявления застройщиков и подрядчиков, не сдающих отчетность об инвестиционной деятельности в Росстат

Источник: составлено авторами.

После верификации базы данных была проведена рассылка по электронной почте информационных писем о необходимости сдачи отчетности об инвестициях, а также проведен телефонный обзвон всех компаний с целью подтверждения получения письма и уточнения намерений сдать отчетность. 37 компаний-девелоперов оперативно подтвердили, что предоставят отчет по форме П-2 (инвест) за 2019 год в установленные сроки. Кроме того, был проведен ряд личных встреч с представителями крупнейших застройщиков для обсуждения вопросов, касающихся порядка, сроков и необходимости сдачи отчетности об инвестиционной активности в Москве. В результате были выработаны прямые связи с главными бухгалтерами крупнейших застройщиков столицы и обеспечена сдача соответствующей отчетности в установленные Росстатом сроки. Работа с базой данных проводится на постоянной основе и в будущих периодах при сдаче квартальной и годовой отчетности об инвестициях.

В части работы с иными организациями была проработана база данных из 713 предприятий сектора промышленности и высоких технологий, в которой оказалось 696 действующих компаний, 1 недействующая, 16 в стадии реорганизации, по данным СПАРК. Были уточнены виды деятельности (ОКВЭД), ОГРН, ОКПО, ИНН, добавлена статистика (выручка, прибыль, чистая прибыль, налоги и страховые взносы, ССЧ

работников — по данным СПАРК; ССЧ работников, ФОТ, средняя месячная зарплата — по данным ПФР; инвестиции в основной капитал за 2016-2018гг — по данным Мосгорстата), а также уточнены контакты (фактический адрес, эл. почта и телефон).

После верификации базы данных была осуществлена информационная рассылка по всему списку компаний о необходимости сдачи отчетности об инвестициях в основной капитал за 2019 год. Осуществлен телефонный обзвон (уточнение факта получения письма и намерений сдать отчетность). 186 промышленных компаний оперативно подтвердили, что отчет будет сдан или уже сдан по форме. Мониторинг факта сдачи отчетности проводится на ежеквартальной основе.

Кроме того, теперь мерами поддержки Правительства Москвы промышленных предприятий города можно воспользоваться только, предоставив данные о своей инвестиционной активности в Росстат. Форма статистической отчетности об инвестициях является обязательным документом (для крупных и средних предприятий) при подаче заявок на получение поддержки от города.

Осуществлено информирование организаций через инвестиционный портал города Москвы. Для этой цели была подготовлена промо-страница с информацией о необходимости сдачи статотчетности по инвестициям и ответственности за непредоставление. Совместно с Росстатом были подготовлены методические материалы по заполнению форм П-2/П-2 (инвест) для скачивания, которые были размещены на инвестпортале г. Москвы. Контакты для информационной поддержки также были размещены на указанной странице.

Информационная кампания также включала в себя подготовку материалов для инвестиционного дайджеста города Москва. В мартовском выпуске Инвестдайджеста была размещена информация о необходимости сдачи статистической отчетности по инвестициям. Аудитория Инвестдайджеста составляет 200 тыс. адресов.

Совместно с Росстатом проведена работа по уточнению методических рекомендаций и подготовке ответов на проблемные вопросы (в т.ч. для размещения на инвестпортале). Был сформирован список проблемных вопросов, который постоянно расширяется в процессе работы с конкретными компаниями и их трудностями при заполнении статформ. Вопросы и запросы на уточнение методических рекомендаций направляются в Росстат, в кратчайшие сроки поступает обратная связь.

Также была проработана возможность рассылки по базе партнеров Правительства Москвы: представителям инвестиционных компаний, банков, организаций сферы промышленности и высоких технологий, недвижимости и строительства (всего более 500 контактов). Проведен отбор целевых контактов (не пересекаются с другими базами данных, описанными ранее), подготовлены и разосланы информационные письма.

В итоге, в рамках работы по повышению качества сдачи статистической отчетности по инвестициям в 2020 году:

- Проведено информирование о необходимости своевременной сдачи форм федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» и № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» крупнейших промышленных и непромышленных организаций (более 700 организаций), девелоперов жилой и нежилой недвижимости (92 организации, входящие в 53 группы компаний), государственных учреждений города Москвы;

- Создан специальный раздел на инвестиционном портале Москвы (<https://investmoscow.ru/business/statistical-reporting/>), посвященный разъяснению ключевых особенностей сдачи статистической отчетности по инвестициям;

- Проведена электронная рассылка информации о необходимости сдачи форм статистической отчетности №П-2 и №П-2 (инвест) путем размещения соответствующего контента в инвестиционном дайджесте Москвы за март 2020 года, база рассылки которого составляет более 200 тыс. адресатов;

- Проведены обучающие семинары (2 семинара на 230 участников — один для представителей бюджетных организаций, другой — для всех остальных компаний с участием представителей компаний из других регионов) с участием сотрудников Росстата, которые презентовали информацию и отвечали на вопросы;

- В аналитической системе мониторинга комплексного развития города Москвы реализован проект «Мониторинг данных об инвестициях и финансовом состоянии организаций города Москвы», в рамках которого организован централизованный сбор сведений по формам федерального статистического наблюдения № П-2 и № П-2 (инвест). Участие в мониторинге доступно всем органам исполнительной власти города Москвы и подведомственным им государственным учреждениям города Москвы.

Кроме этого, совместно с Федеральной службой государственной статистики (Росстат) и Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат) был составлен План-график информационного взаимодействия по повышению качества статистической отчетности об инвестиционной деятельности в г. Москве (План-график). Органы исполнительной власти г. Москвы в соответствии с Планом-графиком принимают участие в формировании и уточнении списков респондентов, обязанных предоставлять сведения по формам статистической отчетности формам № П-2 и № П-2 (инвест).

3 Апробация предложенных теоретических концепций и внедрение их в существующую практику в Москве: оценка результатов

Наибольшие эффекты от мероприятий, направленных на повышение собираемости статистики по инвестициям в основной капитал в Москве, были достигнуты в отчетности за 2019-2020 годы. Далее работа проводится на регулярной основе, что позволяет поддерживать высокие уровни сдачи отчетности и повышать точность прямых измерений. В *таблице 5* ниже просуммированы все меры, которые были предприняты в начале 2020 года, чтобы улучшить качество отчетных данных за 2019 год и заложить основу для дальнейшего поддержания хороших уровней собираемости статотчетности с крупных и средних предприятий, ведущих инвестиционную деятельность в Москве.

Таблица 5

Принятые меры, направленные на повышение собираемости статистики по инвестициям в основной капитал по форме П-2 (инвест) за 2019 отчетный год

Принятые меры	Состав мероприятий
1. Совместная работа с Росстатом	Составлен план-график информационного взаимодействия Правительства Москвы и Росстата. Налажен информационный обмен. Мониторинг (сверка не сдавших) для выявления «проблемных» организаций (ежеквартально). Информирование не сдающих отчетность. Контроль сдачи. Проведение обучающих семинаров (2 семинара на 230 участников) с участием сотрудников Росстата, все материалы и ответы на проблемные вопросы размещены на инвестиционном портале Москвы
2. Информирование промышленных и иных крупных компаний	Направлены информационные материалы о порядке сдачи статотчетности промышленным организациям. Проинформировано 533 компании. Собрана обратная связь по сдаче отчетности. Проведен мониторинг сдачи отчетности крупнейшими инвесторами Москвы предыдущих периодов, обеспечена сдача отчетности.
3. Работа с крупнейшими строительными компаниями	Направлены через Клуб инвесторов Москвы запроса об обязательном предоставлении форм статистической отчетности об инвестиционной деятельности (в рассылку включены 29 крупнейших застройщиков Москвы). Проведена информационная рассылка иным строительным компаниям. Проведены очные встречи с руководством/главными бухгалтерами крупных строительных компаний. Собрана обратная связь по сдаче отчетности.
4. Повышение дисциплины ОИВ, их подведом	Организован централизованный сбор (обязательное представление) данных по формам статистической отчетности П2 и П2-инвест с организаций, подведомственных Правительству Москвы, средствами ИАС МКР (разработан и утвержден НПА). Контроль сдачи.

5. Прочие мероприятия	1) Информирование организаций через инвестпортал (промо-страница, прямые контактные данные для информационной поддержки, функции подписки на напоминания о сдаче отчетности, информация об обучающих семинарах, материалы семинаров) 2) Информирование организаций о необходимости сдачи отчетности об инвестициях через инвестдайджест (аудитория 200+ тыс. адресов) 3) Проведена работа с крупнейшими организациями г. Москвы, не сдавшими П-2 за 4 кв. 2019г. Контроль сдачи отчетности.
-----------------------	---

Источник: составлено авторами.

По итогам обработки форм № П-2 (квартальная) объем инвестиций по полному кругу хозяйствующих субъектов за январь-декабрь 2019 года составил 2,9 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Объем инвестиций в основной капитал по данным формы № П-2 (инвест) по итогам 2019 года был уточнен в IV квартале 2020 г. и опубликован в феврале 2021 г. В результате формирования уточненных данных видна переоценка объемов и динамики инвестиций в основной капитал в сторону увеличения, в соответствии с рисунком 13.

Рисунок 13. Переоценка инвестиционной динамики в Москве за 2019 год (оперативная оценка и фактическое значение)

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Безусловно, большую роль в переоценке динамики инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий сыграл досчет на малый бизнес и ненаблюдаемую прямыми статистическими методами инвестиционную деятельность (на что повышение собираемости статистики с помощью статформ никак не влияет), однако и объем собранных с помощью статистической формы П-2 (инвест) инвестиций в основной капитал вырос на 8% или на 192 млрд руб. Изменения в

структуре инвестиций по видам экономической деятельности представлены на рисунке 14 ниже.

Рисунок 14. Изменение отраслевой структуры инвестиций в основной капитал после проведения работы по повышению собираемости статистики об инвестициях за 2019 год

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Как видно из представленного рисунка 14, объем инвестиций увеличился по всем направлениям работы, направленной на повышение собираемости статистики. Оценка объема инвестиций строительных компаний выросла на 79,4 млрд руб. или более чем в 2,2 раза. Кроме того, виден рост оценок инвестиций по ВЭД Операции с недвижимым имуществом на 48,7 млрд руб. или 17%, где также широко представлены строительные компании. Большой прирост оценок объема инвестиций наблюдается в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура и спорт) +46,3 млрд руб. или на 60%. Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности столицы в целом соблюдали дисциплину сдачи отчетности, однако за счет проведения информационной кампании удалось увеличить оценки объемов инвестиций в основной капитал за 2019 год в обрабатывающей промышленности на 5 млрд руб. или на 6% по сравнению с оперативной оценкой на основании квартальной отчетности.

По данным Мосстата, форму статнаблюдения № П-2 (инвест) за 2019 год в органы государственной статистики представили около 25 тыс. крупных и средних

организаций города (в 2018 году — около 15 тыс.), из них около 10 тыс. осуществляли инвестиционную деятельность (в 2018 году — около 7,5 тыс.). Число организаций, предоставивших форму П-2 (инвест) за 2020 год, выросло до 35,5 тыс., из которых 11,7 тыс. предоставили ненулевые значения, в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Итоги повышения собираемости статистики по форме П-2 (инвест) в Москве, 2018-2020 гг.

	2018	2019	2020
Предоставили форму П-2 (инвест), тыс. организаций	15	25,3	35,5
Темп роста	100	169	140
Предоставили ненулевую форму П-2 (инвест), тыс. организаций	7,5	10	11,7
Темп роста	100	133	117
ВРП Москвы, рост в % к предыдущему году	100	101,1	99,0
ВВП России, рост в % к предыдущему году	100	102,2	97,3

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Прирост числа отчитывающихся организаций вряд ли может быть связан в значительной мере с увеличением количества таких организаций в экономике страны, поскольку рост экономики Москвы и России в рассматриваемые периоды был незначительным или даже отрицательным (в 2020 году началась пандемия коронавируса). Таким образом, налицо результаты проведения информационной кампании, направленной на повышение отчетной дисциплины бизнеса.

В результате проведенной работы с девелоперами из 75 застройщиков, отчитавшихся по форме С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» о вводе 4,6 млн кв. м жилой недвижимости в городе Москве в 2019 году, 51 организация с объемом вводов 3,7 млн кв. м представила отчетность по форме № П-2 (инвест), и только 2 организации, на которых приходится 0,12 млн кв. м введенного в эксплуатацию жилья, не отчитались об инвестициях. Остальные 22 организации, осуществлявшие ввод в эксплуатацию жилья в Москве, не обязаны отчитываться об инвестициях в Росстат, т.к. не относятся к крупному или среднему бизнесу. Для сравнения: в 2018 году из 57 организаций, отчитавшихся о вводах, отчетность по форме № П-2 (инвест) представили лишь 11 организаций, на которые пришлось 0,8 млн кв. м вводов, в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Сдача отчетности о вводах в эксплуатацию жилой недвижимости и об инвестициях в основной капитал застройщиками г. Москвы

Форма	Показатель	2018	2019

Форма С-1	Количество отчитавшихся организаций	57	75*
	Ввод жилья, млн кв. м	3,3	4,6
Форма П-2 (инвест)	Количество отчитавшихся организаций	11	51
	Приходится вводов, млн кв. м	0,8	3,7
	Количество НЕ отчитавшихся организаций	46	2
	Приходится вводов, млн кв. м	2,5	0,12

Источник: составлено авторами по данным Мосстата.

На *рисунке 15* ниже проиллюстрировано сравнение сдачи отчетности об инвестициях в основной капитал 10-ю крупнейшими застройщиками столицы с точки зрения осуществленных ими за год вводов в эксплуатацию жилой недвижимости.

Рисунок 15 — Сдача отчетности об инвестициях в основной капитал десятью крупнейшими застройщиками Москвы в 2018 г. и 2019 г. в зависимости от объемов введенного в эксплуатацию жилья, млн кв. м

Источник: составлено авторами по данным Мосстата.

Из представленных рисунков и таблицы видны результаты работы с крупнейшими застройщиками столицы. Отчетность стало предоставлять большее число компаний, что также отразилось в статистике инвестиций в жилую недвижимость. На *рисунке 16* ниже представлено сравнение количества отчитывающихся организаций о совершении инвестиций в жилые здания и помещения, а также увеличившиеся объемы вложений. Во многом такого результата удалось добиться благодаря проведенной работе по повышению собираемости статистики.

Рисунок 16 — Объем инвестиций в жилые здания и помещения крупных и средних организаций и число организаций, отчитавшихся о таких инвестициях, млрд руб. и шт., 2018-2019 гг.

Источник: составлено авторами по данным Мосстата.

В информационной аналитической системе мониторинга комплексного развития города Москвы реализован проект «Мониторинг данных об инвестициях и финансовом состоянии организаций города Москвы» (далее — проект), в рамках которого организован централизованный сбор сведений по формам федерального статистического наблюдения № П-2 и № П-2 (инвест). Участие в проекте доступно всем органам исполнительной власти города Москвы и подведомственным им государственным учреждениям города Москвы.

Из 2296 государственных учреждений города Москвы, зарегистрированных в ИАС МКР, форму статистического наблюдения № П-2 (инвест) по итогам 2019 года предоставили 2067 организаций, из них 1313 отразили инвестиции, за 2018 г. из 2322 бюджетных организаций, зарегистрированных в ИАС МКР отчиталось 54 организации, в соответствии с *таблицей 10*.

Таблица 10

Предоставление данных об инвестициях в основной капитал органами исполнительной власти г. Москвы и подведомственными учреждениями с использованием ИАС МКР, 2018-2019 гг.

	2018	2019

Сдали отчетность всего (органы исполнительной власти Москвы + подведомственные организации)	54	2067
Сдали ненулевую отчетность всего	-	1313
Зарегистрировано в ИАС МКР госучреждений Москвы	2322	2296
Загрузили отчетность в ИАС МКР, из них:	-	2004
получено Мосстатом через ИАС МКР	-	1376
дослали в Мосстат иными способами	-	490
данные не дошли до Мосстата	-	138
Получено Мосстатом иными способами	-	201

Источник: Правительство Москвы, ИАС МКР.

Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы и сегодня продолжается проведение работы по повышению качества представления статистической отчетности по инвестициям. В отчетных 2018-2019 гг. была начата работа по внедрению возможности предоставления отчетности об инвестициях для бюджетных учреждений города Москвы через систему ИАС МКР, тогда как с 2020 года эта процедура стала обязательной и к ней были подключены государственные унитарные предприятия (государственные предприятия и казенные предприятия) города Москвы, находящихся в ведении органов исполнительной власти города Москвы, акционерные общества, акции которых находятся в собственности города Москвы, некоммерческие организации, учредителем которых является город Москва.

Как видно из представленного ниже *рисунка 17*, объемы инвестиций в основной капитал за счет регионального бюджета в Москве до 2019 года оказывались ниже расходов в рамках Адресной инвестиционной программы города, которая является важнейшим источником городских инвестиций в основной капитал (но не единственным), тогда как после внедрения с отчетного 2020 года обязательного направления данных в Мосстат через ИАС МКР для ключевых инвесторов, осуществляющих вложения за счет средств бюджета Москвы, объем фиксируемых инвестиций за счет бюджета города существенно вырос и стабильно превышает объемы адресной инвестиционной программы.

Рисунок 17. Сравнение оценок финансирования инвестиций за счет средств регионального бюджета (по данным Росстата) и расходов Адресной инвестиционной программы Москвы, 2017-2022 гг.

Источник: составлено авторами по данным Росстата и Открытого бюджета Москвы.

4 Выводы и возможности масштабирования опыта Москвы

Все три исследовательские гипотезы, выдвинутые в начале работы, были подтверждены в ходе практической работы по повышению собираемости статистики по обозначенным направлениям. Действительно, удалось установить, что в условиях высококонкурентного рынка инвестиций, где представлено большое число крупных компаний-инвесторов, в условиях ресурсных ограничений возможностей контроля и мониторинга сдачи статистической отчетности возможно возникновение ситуации, когда деятельность целого ряда крупных инвесторов не будет охвачена статистическим наблюдением. На опыте Москвы было показано, что, хотя статистическими органами проводилась систематическая работа по выявлению компаний, которые не отчитываются об инвестициях в основной капитал, размеры экономики чрезвычайно велики, и ресурсные возможности статорганов зачастую ограничены.

Было выявлено, что повышение собираемости статистики возможно по разным направлениям. Так ресурс повышения собираемости статистики по инвестициям в основной капитал в строительной отрасли в Москве оказался весьма значительным, поскольку некоторые крупные компании действительно пренебрегали необходимостью сдачи отчетности об инвестициях.

Бюджетные организации города Москвы также плохо сдавали отчетность об инвестициях, что негативно сказывалось на отражении в статистике реальных объемов расходов на инвестиционную деятельность, финансируемых из бюджета региона. Как было показано на данных, объем инвестиций в основной капитал за счет средств регионального бюджета в Москве оказывался заниженным вследствие недостаточно качественного сбора статистической информации и ситуацию удалось исправить за счет комплекса предпринятых мер.

Успешная реализация Москвой выработанного подхода к повышению собираемости статистики по инвестициям в основной капитал делает возможным масштабирование этого опыта на другие регионы страны. Особенно успешной данная практика может оказаться в крупных инвестиционно привлекательных регионах, где инвестированием занимаются не только местные компании, но и бизнес из других регионов и стран. Кроме того, опыт может оказаться полезным тем регионам, где на

инвестиции расходуются большие объемы средств из федерального или регионального бюджета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В контексте данного исследования было выявлено, что увеличение собираемости статистики по инвестициям возможно путем реализации целого комплекса мер. Так Правительство Москвы разработало и успешно внедрило ряд мероприятий для улучшения собираемости статистики, который включал в себя следующие шаги:

- Налаживание сотрудничества с Росстатом. Составлен план-график информационного взаимодействия между Правительством Москвы и Росстатом, что способствует эффективному обмену информацией;

- Мониторинг и информирование. Регулярный мониторинг для выявления организаций, не предоставляющих статистическую отчетность, позволяет выявить "проблемные" организации. Не сдающие отчетность компании подвергаются процедурам обучения, информирования и контроля;

- Проведение образовательных семинаров. Организация обучающих семинаров с участием сотрудников Росстата помогает компаниям понять процесс заполнения и сдачи отчетности. Все материалы и ответы на возникающие вопросы доступны на инвестиционном портале Москвы;

- Информирование бизнеса. Информационные материалы о порядке сдачи статистической отчетности направлены крупнейшим организациям Москвы. Была собрана обратная связь и осуществлен мониторинг сдачи отчетности крупнейшими инвесторами;

- Работа с застройщиками. Для увеличения собираемости статистики от строительных компаний, проведена информационная рассылка и составлены запросы о предоставлении статистической отчетности. Очные встречи с руководителями и главными бухгалтерами строительных компаний укрепили сотрудничество и обеспечили соблюдение сроков сдачи отчетности;

- Обеспечение централизованного сбора данных. Организован централизованный сбор данных от организаций, подчиненных Правительству Москвы, по формам статистической отчетности П-2 и П-2 (инвест). Процесс включал разработку и утверждение НПА и обеспечение контроля сдачи отчетности;

- Проведение информационной кампании. Была разработана промо-страница на инвестиционном портале Москвы, которая содержала прямые контактные данные

для информационной поддержки и функцию подписки на напоминания о сдаче отчетности, что содействует повышению осведомленности организаций о требованиях и сроках сдачи отчетности. Кроме того, была проведена информационная кампания о необходимости сдачи отчетности с использованием инвестдайджеста и других медиа ресурсов, что позволило охватить широкую аудиторию.

Как было продемонстрировано на конкретных данных, все описанные меры в совокупности помогают улучшить собираемость статистики по инвестициям и могут быть воспроизведены и адаптированы в других регионах России для улучшения качества статистики инвестиционной активности.

Опыт Москвы может и должен быть успешно масштабирован и реализован в других регионах России. Проведение подобной работы позволит повысить полноту и достоверность статистики в стране, что в свою очередь будет содействовать более эффективному принятию решений и развитию инвестиционной деятельности в регионах.

БЛАГОДАРНОСТИ

Препринт подготовлен на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2023 год.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Материал построен на анализе закрытых данных правительства Москвы и Росстата

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ